

Città di Castel Maggiore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DM
DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT

Bilancio

POP

Città di
Castel Maggiore

2019

Popular Financial Reporting

In questo report

1. Bilancio Consolidato

- 1.1 Da chi è composto
- 1.2 Bilancio Consolidato
- 1.3 Bilancio Previsionale

2. Servizi alla persona

- 2.1 Servizi sociali
- 2.2 Servizi educativi

3. Ufficio di Piano Unione Reno Galliera

4. Cultura, sport e turismo

- 4.1 Attività culturali
- 4.2 Sport
- 4.3 Turismo

5. Tutela del Cittadino

- 5.1 Diritti e pari opportunità
- 5.2 Polizia Municipale

6. Servizi Civici

7. Servizi Informatici

8. Sportello Unico per le Attività Produttive

9. Trasporti

- 9.1 Trasporto pubblico
 - 9.1.1 Bus
 - 9.1.2 Treno
 - 9.1.3 Taxi
- 9.2 Mobilità sostenibile

10. Verde Pubblico e Tutela del Territorio

11. Manutenzione pubblica e risparmio energetico

12. Ufficio Pratiche Sismiche

13. Bilancio Partecipativo

14. Comunicazione

15. Riconoscimenti

16. Nota Metodologica e Piano di Diffusione

- 16.1 Nota metodologica
- 16.2 Piano di diffusione

La distanza tra la politica, intesa come gestione della pubblica amministrazione, e i cittadini, si misura spesso nella differenza di conoscenza dei temi e dei dati, a partire dallo strumento principale di gestione dell'ente pubblico: il bilancio. Questa difficoltà di decodificare i dati di un bilancio articolato e complesso può essere foriera di sentimenti di disaffezione e disinteresse nei confronti della sfera della politica e può impedire al cittadino di esercitare con piena consapevolezza il proprio diritto di elettore, e al tempo stessa penalizza chi si impegna nella politica credendo nel lavoro al servizio del bene collettivo, nell'onestà degli intenti, nella passione disinteressata con cui si definiscono obiettivi, si presta ascolto alle esigenze dei cittadini, si cerca di costruire, giorno dopo giorno, una società più equa, basata su servizi pubblici adeguati ed efficienti.

Si rischia quindi di perdere, al di là delle cronache e dei tagli di nastro, la complessità dell'azione politica ed amministrativa, la conoscenza dei meccanismi di gestione dei servizi, la stessa contezza dei numeri: per questo, al di là degli sforzi di comunicazione e trasparenza che caratterizzano la storia stessa del comune di Castel Maggiore, abbiamo pensato di costruire in modo sistematico uno strumento capace di rappresentare i problemi, i successi, i limiti, i risultati piccoli e grandi dell'azione amministrativa mettendoli in rapporto con le condizioni generali in cui sono stati ottenuti: principalmente i meccanismi decisionali, il sistema di governo locale, le risorse disponibili.

Il Bilancio POP serve proprio ad informare i cittadini sulle azioni e sui risultati della Città di Castel Maggiore in maniera chiara e comprensibile. I cittadini, infatti, sono i principali portatori di interesse dell'azienda pubblica e perciò è a loro che in primo luogo la Città deve rendicontare in modo chiaro.

L'idea alla base del Bilancio Pop è, quindi, quella di rendere leggibile uno strumento contabile complesso che rappresenta le performance degli enti pubblici locali, su base integrata con i dati contabili delle società e delle organizzazioni (fondazioni, associazioni) che vengono delegati nell'erogazione di servizi e prestazioni.

Per questo motivo, il Popular Financial Reporting - Bilancio POP, frutto della collaborazione scientifica tra la Città di Castel Maggiore e il Dipartimento di Management dell'Università di Torino, intende rappresentare lo strumento più efficace e maggiormente comprensibile ai non addetti ai lavori.

Siamo convinti di aprire in questo modo una fase di innovazione nella nostra comunicazione con la collettività, di nuova consapevolezza e in definitiva di maturità nell'approccio ai temi della cosa pubblica.

Matteo Cavalieri
Assessore Bilancio.
Programmazione. Tributi.
Patrimonio. Sistemi informativi

Belinda Gottardi
Sindaca di Castel Maggiore

Il Bilancio POP serve ad informare i cittadini sulle azioni e sui risultati della Città di Castel Maggiore in maniera chiara e comprensibile. I cittadini, infatti, sono i principali portatori di interesse dell'azienda pubblica e perciò è con loro che la Città deve comunicare.

L'idea alla base del Bilancio Pop è, quindi, quella di rendere leggibile uno strumento contabile complesso che rappresenta le performance degli enti pubblici locali, su base integrata con i dati contabili delle società e delle organizzazioni (fondazioni, associazioni) che vengono delegati nell'erogazione di servizi e prestazioni.

Per questo motivo, il Popular Financial Reporting - Bilancio POP, frutto della collaborazione scientifica tra la Città di Castel Maggiore e il Dipartimento di Management dell'Università di Torino, intende rappresentare lo strumento più efficace e maggiormente comprensibile ai non addetti ai lavori.

Comitato Scientifico:

Paolo Biancone
Silvana Secinaro
Valerio Brescia
Matteo Cavalieri
Isabella Scippa

Comitato Tecnico:

Valerio Brescia
Federica Bassano
Sergio Secondino

TERRITORIO
31 Km2

Tra i 35/20
metri sul
livello del
mare

8
tra frazioni e
località

Incremento della popolazione negli anni

POPOLAZIONE

18.660

al 31.12.2019

Maschi
9.003

Femmine
9.657

**Differenza storica tra cittadini
immigrati ed emigrati**

Differenza storica tra nati/morti

**NAZIONALITA' DELLA
POPOLAZIONE**

Italiani
91,18%

**Altre
nazionalità**
8,82%

**POPOLAZIONE DELL'UNIONE
RENO GALLIERA**

al 31.12.2017

73.996

2008

70.018 abitanti

**Aumento
del 5,7%**

2017

73.996 abitanti

	2008	2017
San Pietro in Casale	11479	12418
San Giorgio di Piano	7987	8749
Pieve di Cento	7013	7068
Galliera	5561	5451
Castel Maggiore	17100	18349
Castello d'Argile	6268	6583
Bentivoglio	5030	5513
Argelato	9580	9865

IMPRESE ATTIVE

al 31.12.2019 **1.451**

Commercio all'ingrosso e al dettaglio: 378
 Attività manifatturiere: 185
 Costruzioni: 181
 Attività immobiliari: 111
 Agricoltura, silvicoltura pesca: 105

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: 89
 Trasporto e magazzinaggio: 86
 Altre attività di servizi: 74
 Attività professionali, scientifiche e tecniche: 73
 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: 63
 Servizi di informazione e comunicazione 45

Attività finanziarie e assicurative: 33
 Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento: 14
 Sanità e assistenza sociale: 5
 Istruzione: 4
 Estrazione di minerali da cave e miniere: 3
 Fornitura di acqua: 2

CONSUMI ELETTRICI

al 31.12.2017

83.876 MWh

Residenziale
20.436 MWh

Illuminazione pubblica
1.608 MWh

Industrie
20.584 MWh

Terziario
40.988 MWh

Agricoltura
260 MWh

Elaborazione dati E-Distribuzione

CONSUMI ELETTRICI DELL'UNIONE

al 31.12.2017

Elaborazione dati E-Distribuzione

362.157 MWh

	BENTIVOGLIO	CASTELLO D'ARGILE	CASTEL MAGGIORE	GALLIERA	PIEVE DI CENTO	SAN GIORGIO DI PIANO	SAN PIETRO IN CASALE
Terziario	54.991	9.253	40.988	2.883	8.935	8.836	23.353
Residenziale	6.670	6.881	20.436	5.452	7.449	9.276	12.942
Ill. Pubblica	503	435	1.608	495	846	1.059	921
Industrie	40.444	18.281	20.584	2.697	13.504	7.677	12.839
Agricoltura	533	9.714	260	6.300	126	2.413	2.573
TOT. CONSUMI	103.141	44.564	83.876	17.827	30.860	29.261	52.628

Aumento del 8%

2008

2017

Mese più caldo
LUGLIO 24°

Mese più freddo
GENNAIO 1,5°

TEMPERATURA MEDIA ANNUALE

13,3°

Medie mensili riferite agli ultimi 30 anni, elaborazione IIMeteo.it

IL GOVERNO CITTADINO

Gli organi di governo del comune sono il **Consiglio Comunale** e il **Sindaco** con la **Giunta**. Il Consiglio di Castel Maggiore è composto da 17 membri rappresentanti di 4 liste differenti.

DIPENDENTI

al 31.12.2018

55

Femmine
36

Di ruolo: 35
Non di ruolo: 1

Maschi
19

Di ruolo: 15
Non di ruolo: 4

Ufficio del Sindaco

- Segreteria del Sindaco
- Gestione dei Gemellaggi
- Organizzazione di eventi e progetti legalità e sicurezza
- Organizzazione eventi e progetti calendario dei valori
- CIVICS: iniziative per la cittadinanza attiva
- Pari opportunità
- Comunicazione

Affari generali e servizi istituzionali

- Gestione degli organi collegiali
- Gestione degli organismi di partecipazione (consulte)
- Atti amministrativi
- Tutela legale
- Gare e contratti
- Volontariato
- Pubblica sicurezza
- Animali d'affezione
- Protocollo e archivio
- Messi Comunali
- URP
- Anagrafe
- Stato Civile
- Elettorali e Statistici

Edilizia e urbanistica

- Controllo dell'attività edilizia privata
- Controllo degli impianti di ascensore
- Toponomastica
- Autorizzazione di mezzi e impianti pubblicitari
- Gestione delle aree PEEP
- Sostegno delle attività produttive
- Urbanistica
- Gestione del patrimonio immobiliare

Lavori pubblici e ambiente

- Pianificazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche
- Utilizzo del suolo pubblico
- Espropri
- Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Manutenzione ordinaria
- Gestione tecnica del patrimonio immobiliare
- Servizi di igiene urbana
- Tutela ambientale - Controllo dell'inquinamento
- Protezione civile
- Educazione ambientale
- Gestione del verde
- Attività estrattive
- Politiche energetiche
- Mobilità
- Trasporti

Servizi finanziari

- Pianificazione, programmazione e controllo
- Controllo di gestione
- Gestione amministrativa società partecipate esistenti
- Servizi finanziari e fiscali
- Rapporti con la Tesoreria
- Gestione delle utenze
- Approvvigionamento di beni e servizi di carattere generale
- Servizio di economato e cassa economale
- Gestione delle procedure relative ai "beni ritrovati"
- Gestione amministrativa dell'inventario comunale
- Gestione delle assicurazioni
- Gestione dei tributi comunali comprese le procedure di riscossione coattiva
- Risorse umane
- Sistemi informativi

74.915 abitanti su un'area di 295,56 Km²

L'Unione Reno Galliera nasce **dall'accordo** tra **otto Comuni** della provincia di Bologna: Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale. Deve il suo nome alla provinciale Galliera (che unisce Bologna a Ferrara) e al fiume Reno che costeggia i suoi comuni.

La Città di **Castel Maggiore** ha **delegato** l'**Unione Reno Galliera** nella realizzazione di una serie di servizi, questo permette una razionalizzazione e ottimizzazione dei costi e una migliore organizzazione all'interno del territorio, come richiesto dalla Regione Emilia-Romagna.

Le **principali attività** svolte dall'Unione Reno Galliera anche per conto del Comune di Castel Maggiore sono:

- Servizi alla Persona (area educativa, area sociale, area cultura-sport-turismo)
- Polizia Municipale
- Protezione Civile
- Sportello Unico per le Attività Produttive di Edilizia e Commercio
- Controllo pratiche sismiche
- Risorse umane dell'Unione Reno Galliera
- Gestione dei Servizi informatici
- Gestione dei Servizi statistici
- Pianificazione Urbanistica di area
- Partecipazione a bandi di finanziamento, redazione di studi di fattibilità, progettazione e realizzazione di opere pubbliche e servizi strategici sovracomunali
- Progetto "Asse ciclo-pedonale metropolitano della Reno Galliera"

I **servizi** della Città sono realizzati grazie ai **trasferimenti monetari** verso l'Unione Reno Galliera che in base al volume e bisogno ne definisce l'ammontare.

L'Unione ha erogato nel 2019 i servizi attraverso

217 IMPIEGATI

che si sommano ai 52 dipendenti già impegnati della Città.

Le decisioni di intervento e di spesa sono prese da tutti i componenti dell'Unione Reno Galliera, attraverso la **Giunta** (composta dagli 8 Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione) e il **Consiglio** (composto dagli 8 Sindaci dei Comuni, quali membri di diritto, e da 17 consiglieri eletti dai Comuni dell'Unione, per un totale di 25 membri).

1. BILANCIO CONSOLIDATO

1.1 Da chi è composto

Il Comune di Castel Maggiore è una **macchina complessa**. Molti dei servizi di cui i cittadini godono vengono offerti direttamente dalla struttura comunale, mentre altri sono svolti da aziende di cui il Comune detiene una percentuale di proprietà o da altri enti (Acer Provincia di Bologna, Unione Reno Galliera) costituite per la realizzazione di scopi comuni a quelli della Città.

	Attività	Dipendenti 2018	% partecipazione
Comune di Castel Maggiore		55	
Geovest Srl	Gestione e raccolta dei rifiuti	10	10,10%
Hera Holding Spa	Produzione e gestione di energia elettrica, gas, acqua, ambiente teleriscaldamento	23	0,25%
Lepida Spa	Sistemi informatici	0	0,0015%
Acer <small>Azienda Casa Emilia Romagna della Prov. Di Bologna</small>	Gestione, manutenzione e locazione abitazioni pubbliche - ex case popolari	2	1,40%
In aggiunta del Gruppo Pubblico			
Unione Reno Galliera	Contribuisce alla realizzazione di diverse attività di Castel Maggiore	26	12,5%

Totale dipendenti della Città + dipendenti in proporzione alla partecipazione detenuta

Il Gruppo così composto assorbe l'**1,18%** delle **persone occupate** nella Città di Castel Maggiore, che registra un **tasso di occupazione pari al 53,3%** (dati statistici Istat, 30 Ottobre 2019 su dati 2018).

18.431
Residenti Città di Castel Maggiore

9.824
Occupati

116
Occupati Gruppo Pubblico

Il Gruppo contiene al suo interno **società**, in cui il Comune è proprietario di quota di azioni ed è socio in **enti no profit** (senza scopo di lucro), di interesse per il territorio, a cui il comune eroga contributi.

Rappresentazione grafica delle società (Enti pubblici vigilati e Enti di diritto privato controllati) (art. 22 c. 1 lett. A) e lett. C) del D.Lgs. 33/2013) alla luce della Determinazione ANAC del 17 giugno 2015

1.2 Bilancio consolidato

Il Bilancio Consolidato è un bilancio che racconta la situazione patrimoniale finanziaria (**Stato Patrimoniale**) e il risultato economico (**Conto Economico**) di un gruppo di imprese viste come un'unica impresa.

Il Bilancio Consolidato del Gruppo Città di Castel Maggiore è formato da:

Bilanci delle società che a norma di legge devono essere incluse nel perimetro di consolidamento e che sono Lepida Scpa e Acer Provincia di Bologna;

Stato Patrimoniale Consolidato 2018 in milioni di €:

+ Attivo: 83,71€

Immobilizzazioni: 66,57€

Attivo circolante: 17,14€

Ratei e risconti attivi: 0,00€

— Passivo: 83,71 €

Patrimonio netto: 65,77€

Debiti: 3,46€

Trattamenti di fine rapporto: 0,025€

Fondo rischi e oneri: 1,10€

Ratei e risconti passivi: 13,36€

Valore patrimoniale del Bilancio Consolidato di Castel Maggiore:

Il **Conto Economico** del Gruppo Consolidato della Città di Castel Maggiore presenta un **risultato** della gestione operativa pari a **-1,9 Milioni di Euro**, al netto dei proventi e degli oneri finanziari 0,26 Milioni di Euro, dei proventi e degli oneri straordinari pari a 0,51 Milioni di Euro, presentano un risultato d'esercizio ante imposte pari a € -1,12 Milioni di Euro, migliorato rispetto al 2017 in cui il valore era pari a € -1,74 Milioni di Euro.

Il **risultato** dopo le imposte è pari a € **-1,25 Milioni di Euro** migliorati rispetto alla precedente gestione in cui il risultato era pari a € - 1,86 Milioni di Euro.

Nel conto consolidato del Comune di Castel Maggiore le società ricomprese nel perimetro di consolidamento apportano un utile proporzionale alla quota di partecipazione detenuta.

Va comunque precisato che il **risultato negativo complessivo non è dovuto ad una cattiva gestione**, peraltro evidente nella gestione finanziaria 2019 che chiude con un risultato di amministrazione pari ad € 13.301.045 di cui disponibili € 4.245.451, ma alla traduzione del rendiconto finanziario secondo i principi contabili della bilancistica economico patrimoniale.

È infatti evidente sottolineare che il conto economico che ne deriva, non riesce a rappresentare in modo esaustivo il bilancio del Comune, in quanto nella contabilità civilistica vengono rappresentati costi che non trovano contropartita nella contabilità finanziaria alterandone quindi il risultato.

Per consultare il bilancio consolidato completo e la relazione dei revisori legali sul sito del Comune di Castel Maggiore [clicca qui](#)

Nelle tabelle che seguono rendicontiamo come le **risorse entrano** nelle casse del Comune e come vengono **impiegate** per garantire il funzionamento della Città.

Entrate	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Totale Entrate Correnti	13.922.062	14.816.592	15.860.316
Altri tipi di entrate CAPITALE	1.446.104	1.562.994	3.696.809
Totale	15.368.165	16.379.586	19.557.125

Le entrate del Comune sono principalmente composte da entrate correnti (Tributarie e da trasferimenti da altri enti pubblici) e in piccola parte da altri tipi di proventi secondari.

Entrate tributarie	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo di solidarietà comunale/ Fondo sperimentale di riequilibrio	1.838.658	1.953.135	1.938.981
IMU/ICI	3.831.111	4.575.880	4.586.194
TASI	1.175.386	1.247.774	1.447.995
TARI/TARES	3.066.096	2.795.817	3.036.402
Addizionale comunale all'IRPEF	1.500.000	1.407.674	1.559.690
Imposta comunale di pubblicità	195.633	207.409	200.844
Altri tributi	8.182	8.125	8.580
Totale	11.615.066	12.195.815	12.778.686

L'amministrazione è impegnata in un processo di **recupero imposte** volta a ridurre il fenomeno di evasione fiscale.

Entrate recupero evasione tributaria	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Miglioramento % tra 2017 e 2019
Recupero evasione IMU	263.733	651.898	958.247	+263,3%
Recupero evasione ICI	18.797		5.225	-72,2%
Recupero evasione TARSU/TARI/TARES	11.458	44.125	9.210	- 19,6%
Recupero evasione TASI	44.656	100.104	342.098	+666,1%
Totale	338.644	796.127	1.314.780	+228,2%

Entrate tributarie 2019

IMU: 4.586.194€

TARI / TARES: 3.036.402€

Fondo di solidarietà comunale/Fondo sperimentale di riequilibrio: 1.938.981€

Addizionale comunale all'IRPEF: 1.559.689,79€

TASI: 1.447.995,32€

Imposta comunale di pubblicità: 200.843,7€

Altri tributi: 8.580,16€

Principali entrate tributarie a carico dei cittadini

IMU/ICI – imposta municipale propria: imposta che colpisce il possesso di un immobile diverso dall’abitazione principale. L’IMU è il principale tributo che contribuisce all’erogazione dei servizi indivisibili prodotti dalla Città.

TARI/TARES – Tassa rifiuti: dovuta da chi ha la proprietà di un immobile a qualsiasi titolo o da chi vi risiede. È versata in maniera proporzionale in base a tariffe stabilite dal Comune. Questa entrata serve per far fronte alle spese per la gestione del ciclo dei rifiuti.

TASI – Tassa per i servizi indivisibili: tributo istituito dal 2014 volto a finanziare servizi comunali indivisibili come polizia locale, viabilità, manutenzione del verde pubblico, del patrimonio storico, e culturale, pubblica illuminazione, socioassistenziali ecc. Il tributo viene pagato da chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati (rurali ed urbani), compresa l’abitazione principale, e aree edificabili.

Addizionale Comunale Irpef: le addizionali comunali sono applicate per i lavoratori dipendenti e per tutti coloro che ne sono assoggettati, nelle buste paga di fine mese o direttamente nella dichiarazione dei redditi. Serve a finanziare una parte dei servizi erogati dal Comune in seguito alla crescente autonomia finanziaria definita dal federalismo fiscale.

Altre entrate tributarie a carico dei cittadini e residenti

Installazione mezzi pubblicitari: canone su iniziative pubblicitarie, volto al rilascio delle autorizzazioni e commisurato alla dimensione del mezzo adottato (cartelloni pubblicitari). I canoni vanno a coprire i costi amministrativi di autorizzazione comunale e vigilanza previsti per le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente oltre, ove richiesto, la loro affissione e rimozione.

Fondo di solidarietà comunale: fondo alimentato dai Comuni con una parte del gettito IMU e redistribuito su base perequativa per ridurre le differenze tra le capacità fiscali e il fabbisogno standard di ciascun Comune.

Fondo sperimentale di riequilibrio: Fondo triennale alimentato dal gettito o da quote del gettito della fiscalità immobiliare e imposte legate al trasferimento di proprietà immobiliari (cedolare secca sugli affitti, imposta sul reddito delle persone fisiche legate al possesso di proprietà immobiliari o terreni, imposte ipotecarie, catastali e di bollo). Destinate ad accompagnare in forma equilibrata le spese fondamentali (fabbisogno standard dei servizi essenziali che devono essere garantiti alla popolazione).

Di seguito rappresentiamo, le **spese** della Città di Castel Maggiore relative al **funzionamento** e agli **investimenti** secondo i bisogni del cittadino (tecnicamente sono distinte in **missioni**).

La tabella identifica le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad essi destinati.

La rappresentazione si riferisce alle spese correnti ovvero spese sostenute per il funzionamento dei servizi pubblici.

MISSIONI	TOTALE COSTI	
	2018	2019
Servizi Istituzionali Generali e di Gestione	3.660.338	3.804.608
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.645.367	4.068.235
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.371.682	2.209.876
Istruzione e Diritto allo Studio	2.240.484	1.854.659
Ordine Pubblico e Sicurezza	772.435	737.014
Trasporti e Diritto alla Mobilità	2.695.626	1.760.451
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	387.320	418.149
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	161.723	189.405
Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero	752.552	653.780
Sviluppo Economico e Competitività	38.500	24.160
Politiche per il Lavoro e la formazione Professionale	4.119	24.519
Turismo	0	894
Soccorso Civile	13.863	153.339
Tutela della salute	43.764	27.950
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.933	3.568

Inoltre, nel 2019 sono presenti partite di giro per 1.769.592€ che comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La Città di Castel Maggiore ha delegato l'**Unione Reno Galliera** nella realizzazione di diverse attività al fine di **incrementare efficienza** ed **efficacia** del servizio.

La Città di Castel Maggiore trasferisce, quindi, una **parte** delle proprie **entrate** all'Unione Reno Galliera che, in base a esigenze e obiettivi concordati non solo con il Comune di Castel Maggiore ma con gli altri 7 comuni che fanno parte dell'Unione, ridefinisce le spese in base ai bisogni. I trasferimenti sono detratti dall'impegno di spesa che la Città ha precedentemente definito.

La Città di Castel Maggiore ha trasferito:

2019: 3.400.783,40 €

2018: 3.523.335,45€ €

- Sociale
- Educativo
- Culturale/Sport/Turismo
- Spese generali (personale, polizia, commercio)

La stella★ rappresenta la parte impegnata dal Comune di Castel Maggiore in confronto con la parte impegnata dall'Unione Reno Galliera.

I **trasferimenti** che la Città di Castel Maggiore eroga all'Unione sono al netto delle entrate incassate per alcuni servizi (tariffe e cofinanziamento dei cittadini per prestazioni specifiche)

- Sociale
- Educativo
- Culturale/Sport/Turismo

La stella★ rappresenta la parte di entrate relative al Comune di Castel Maggiore in confronto con la parte dall'Unione Reno Galliera.

Risulta un **risparmio** di **€ 60.104,28** relativo all'anno 2019 che l'Unione Reno Galliera utilizzerà per i servizi che saranno erogati per conto della Città di Castel Maggiore nel 2020.

Nel grafico è possibile osservare quanto ha contribuito Castel Maggiore ai servizi erogati rispetto agli altri comuni dell'Unione Reno Galliera.

Trasferimenti all'Unione Reno Galliera 2019

La Città di Castel Maggiore è quella che contribuisce maggiormente ai servizi erogati dall'Unione Reno Galliera, dato anche il maggior numero di residenti rispetto agli altri comuni. I servizi vengono di anno in anno definiti in base al bisogno.

1.3 Bilancio previsionale

La Città di Castel Maggiore per gli anni a venire ha definito per ciascun bisogno un'**allocazione** di **risorse** necessarie a sostenere le spese correnti (riferite al funzionamento dei servizi pubblici) e le spese in conto capitale (riferite ad investimenti con una ricaduta di lungo periodo).

Tutte le cifre sono espresse in milioni di Euro

	2020	2021	2022
Servizi istituzionali, generali e di gestione	3,89	3,51	3,52
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3,74	3,74	3,75
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,08	2,05	2,05
Istruzione e diritto allo studio	5,03	1,75	1,55
Ordine pubblico e sicurezza	0,24	0,27	0,30
Trasporti e diritto alla mobilità	1,05	1,00	1,19
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,19	0,90	0,80
Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,21	0,20	0,20
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,29	0,26	0,26
Sviluppo economico e competitività	0,02	0,02	0,02
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,03	0,03	0,03
Turismo	0,00	0,00	0,00
Soccorso Civile	0,01	0,01	0,01
Tutela della salute	0,03	0,03	0,03
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamento	0,91	0,94	0,94
Anticipazioni finanziarie	2,6	2,6	2,6
Servizi per conto terzi	2,16	2,16	2,16
Debito pubblico	0	0	0

Fonte: Delibera del Consiglio Comunale n° 76 del 18/12/2019 - Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2020 - 2022

2. SERVIZI ALLA PERSONA

Le attività legate ai **servizi alla persona** comprendono: area sociale, area educativa, area cultura-sport-turismo.

Tutte queste attività sono svolte per la Città di Castel Maggiore dall'Unione Reno Galliera.

2.1 Servizi sociali

I servizi sociali della Città di Castel Maggiore sono erogati dall'Unione Reno Galliera.

Il servizio gestisce le **attività** relative ad **anziani, disabili, persone non autosufficienti, nuclei familiari in situazioni di disagio socio-economico**

Il **Comune** di Castel Maggiore ha destinato alle attività svolte dai servizi sociali:

L'Unione Reno Galliera complessivamente ha investito per i servizi sociali dell'area:

L'Unione ha previsto un budget dedicato ai bisogni specifici così suddiviso:

In riferimento all'anno 2018, la variazione relativa all'investimento nell'area "povertà ed esclusione sociale" è dovuta a due fattori:

- reddito di cittadinanza e variazione del contributo assegnato
- ripartizione in base a Fondi Ministeriali stanziati, che variano ogni anno

Le risorse del budget povertà ed esclusione sociale sono destinate a fronteggiare situazioni debitorie per utenze, edilizia privata, bisogni primari di nuclei e adulti soli.

Le attività di supporto alla persona sono svolte anche grazie all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "**Pianura Est**", azienda partecipata dall'Unione Reno Galliera (di cui Castel Maggiore fa parte) e all'Azienda ASL che gestisce per tutto il distretto Pianura Est la graduatoria di accesso alle Case Residenza Anziani.

Queste strutture sono 11 su tutto il territorio distrettuale coincidente con il territorio dei Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale

Nel territorio dell'Unione Reno Galliera sono, inoltre, disponibili **4 residenze per anziani** con un totale di 239 posti occupati nel 2019. Nelle residenze sono stati 33 i soggetti ospitati nel 2019 provenienti da Castel Maggiore.

A Castel Maggiore sono presenti due strutture diurne, una per anziani e l'altra per disabili, nello specifico:

- il C.D.A. "Casa del Ciliegio" con 25 posti a disposizione
- il Centro Sanitario Residenziale Diurno "Il Bucaneve" con 8 posti a disposizione

ASP Pianura Est gestisce su mandato dell'Unione Reno Galliera, in qualità di comune capofila, il **Progetto Domiciliare Home Care Premium INPS** di assistenza alla persona e contributi per soggetti non autosufficienti.

L'attività di supporto agli anziani non autosufficienti prevede la gestione di centri diurni per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, che garantisce un luogo di assistenza in orario diurno permettendo di restare nella propria abitazione.

Il centro diurno offre assistenza di base e tutelare, animazione e socializzazione, mensa, podologia, psicomotricità o ginnastica dolce, fisioterapia e servizio infermieristico, se necessari.

Maggiori informazioni disponibili [cliccando qui](#)

Il Comune di Castel Maggiore ha erogato complessivamente per i propri utenti:

	2017	2018	2019
N° utenti pasti anziani	25	14	21
Pasti anziani erogati	5.160	4.863	3.459
Utenti assistenza domiciliare	80	85	53
Ore di assistenza domiciliare erogate	Non Definito	8.179	9.474
Utenti trasporto anziani	87	82	99

La popolazione anziana e disabile ha a disposizione anche un servizio di **telesoccorso** rivolto a persone a rischio sanitario o di solitudine, per permettergli di risiedere presso la propria dimora in sicurezza.

In particolare le politiche per la disabilità comprendono anche la possibilità di richiedere l'acquisto o adattamento di veicoli per trasporto invalidi o di specifiche apparecchiature tecnologiche a supporto

Maggiori informazioni disponibili, [cliccando qui](#)

L'Unione ha supportato, complessivamente per gli 8 comuni:

	2017	2018	2019
Disabili in carico	275	601	601
Disabili inseriti in centri occupazionali o laboratori protetti	36	66	72
Disabili inseriti in strutture residenziali	35	77	79
Disabili inseriti in centri diurni	34	85	87

L'attività dei servizi sociali è svolta sempre dall'Unione ed è presente anche all'interno della Città di Castel Maggiore.

Il numero di utenti (minori presi in carico) per i quali l'Unione ha erogato, complessivamente per gli 8 comuni, servizi sono stati:

	2017	2018	2019
Minori presi in carico	625	1000	1041

Tutte le informazioni riportate in merito a: menù mense, tariffe scolastiche e scuolabus sono disponibili sul sito dell'Unione Reno Galliera - [cliccando qui](#)

Si sono avviati percorsi di inclusione sociale con LR 14/15: attività formative, tirocinio a favore di cittadini in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.

2.2 Servizi educativi

I servizi educativi della Città sono erogati dall'Unione Reno Galliera e comprendono:

- la gestione delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di 1° grado,
- il servizio di gestione dei pasti scolastici,
- il servizio pre e post scuola,
- il servizio di trasporto scolastico e le attività integrative a quelle scolastiche.

La gestione e organizzazione delle attività didattiche nelle scuole superiori non sono di competenza della Città e dell'Unione, eccetto le attività di edilizia scolastica e manutenzione degli immobili.

Il Comune di Castel Maggiore ha investito per i servizi educativi:

2019: 1.248.426,43 €

2018: 1.192.570,59 €

L'unione complessivamente ha destinato per i servizi educativi dell'area:

2019: 2.596.656,83 €

Nel 2019 il comune ha avviato attività di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, all'interno dell'impegno per i servizi educativi sono presenti anche tali investimenti.

E' prevista per il 2020 la ripresa dei lavori per la realizzazione di una nuova scuola materna a seguito della presenza di amianto che ha richiesto attività di bonifica nel corso del 2019.

La Città di Castel Maggiore presenta sul territorio comunale 3 nidi di cui 1 con la sezione lattanti, a cui si aggiungono nel territorio dell'Unione Reno Galliera 9 nidi e due scuole dell'infanzia.

Nelle immagini, gli asili nido di Castel Maggiore, In ordine da sx a dx: 40 anni asilo nido "Anatroccolo", asilo nido "Trebbo", asilo nido "Talete".

Comune di Castel Maggiore

ISCRITTI ASILI NIDO

2019: 134

2018: 103

ISCRITTI SCUOLA dell'INFANZIA

2019: 232

2018: 226

A Castel Maggiore, nel 2019, sono stati assistiti in tutto 74 alunni svantaggiati con 735 ore di **assistenza**.

Maggiori informazioni sulle tariffe scolastiche sono disponibili, [cliccando qui](#)

L'Unione cura anche **l'aggiornamento** degli operatori all'interno del servizio educativo per mantenere un livello standard di qualità di erogazione dei servizi,

N° OPERATORI COINVOLTI IN PERCORSI FORMATIVI NELL'UNIONE RENO GALLIERA

2019: 396

2018: 426

Il Comune di Castel Maggiore nel 2019 ha svolto l'attività di **servizio mensa**:

2019: 211.840 pasti

19.927 pasti per l'asilo nido

121.940 pasti per le scuole primarie di primo grado

11.854 pasti per le scuole secondarie

58.119 pasti per insegnanti

Il numero di pasti è leggermente diminuito rispetto al **2018** in cui i pasti erogati erano complessivamente **215.744**.

Sul sito dell'Unione Reno Galliera sono presenti i menù dei pasti offerti approvati dalle dietiste dell'U.O Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'Asl e rispettano le linee di indirizzo del Ministero della Salute e le linee guida della Regione Emilia-Romagna e preparati da una società privata a cui è stato affidato il servizio.

Tutte le informazioni riportate in merito a: menù mense, tariffe scolastiche e scuolabus sono disponibili sul sito dell'Unione Reno Galliera - [cliccando qui](#)

L'Unione gestisce gli **scuolabus** per il trasporto dei bambini.

Ciascun comune, poi, presenta un'offerta differenziata adatta a rispondere sia al bisogno di chi accede al servizio mensa sia a chi non ne ha fatto richiesta.

Nel 2019 sono stati, solo a Castel Maggiore, 119 i bambini che ne hanno fatto richiesta mentre nel 2018 erano 110.

Nell'immagine, il "**Piedibus**" di Castel Maggiore

I percorsi previsti per il Comune di Castel Maggiore sono disponibili [cliccando qui](#)

Castel Maggiore ha all'interno del proprio territorio comunale uno degli **sportelli d'ascolto scuola** che, con gli altri sportelli presenti sul territorio dell'Unione ha avuto nel 2019, 2.077 accessi, diminuiti rispetto ai 2.216 del 2018.

Sono stati inoltre organizzati dall'Unione 14 incontri di "sostegno alla genitorialità" che hanno riscontrato la presenza di 300 utenti.

3. UFFICIO DI PIANO UNIONE RENO GALLIERA

L'Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario Pianura Est è un organismo tecnico che **organizza, coordina e gestisce** per il territorio di riferimento **progetti in ambito sociale e socio-sanitario**.

Il Distretto è composto da 15 Comuni, suddivisi in due ambiti ottimali, di seguito riportati.

Per l'**Unione Reno Galliera** (in verde):
Argelato, Bentivoglio, **Castel Maggiore**, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale

Per l'ambito **Terre di Pianura** (in blu):
Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio e Molinella

Il contributo all'Ufficio di Piano deriva dall'assorbimento di trasferimenti generali da parte dei diversi comuni per il suo funzionamento.

In particolare, l'Unione Reno Galliera ha investito:

2019: 2.411.742,48 €

2018: 2.163.562,83€

destinati ad attività di monitoraggio e programmazione sociosanitaria, integrate con altre politiche come lavoro, casa e scuola; attività di supporto all'integrazione, attività di rilascio e revoca dei servizi sociosanitari e dei contratti di servizio, rapporto con i dirigenti scolastici per le attività di competenza.

Il programma attuativo del 2019 identifica la ripartizione degli investimenti su ciascun progetto e attività socio-sanitario.

Sono disponibili maggiori dettagli [cliccando qui](#)

L'attività di programmazione e organizzazione dei servizi sociosanitari comprende anche la gestione e implementazione del **Progetto GARSIA** (Gestione Accesso Rete Socio-sanitaria Integrata Automatizzata).

Il Progetto ha avuto origine nel 1997 per rispondere, nel contesto della Ausl Bologna Nord, a due tipi di esigenze:

- di governo della rete dei servizi socio-sanitari rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente,
- di integrazione gestionale, informativa e professionale degli attori istituzionali o professionali coinvolti nel processo di presa in carico, gestione, monitoraggio dell'intervento.

Il progetto GARSIA oggi coinvolge l'intera USL di Bologna, e insieme a strutture per anziani, lungodegenze accreditate, reparti di riabilitazione estensiva ed intensiva accreditati e reparti ospedalieri si occupa di:

analizzare
il bisogno
dei cittadini

incrementare l'offerta sull'intero territorio e, attraverso tavoli tecnici e valutazioni multidisciplinari, **garantire** l'accesso ai servizi sociosanitari della rete, anche attraverso uno sportello informativo e di accompagnamento al servizio.

L'analisi dei bisogni garantisce anche la numerosità di professionisti specialistici che devono essere presenti e attivi per il cittadino.

4. CULTURA, SPORT E TURISMO

L'Unione Reno Galliera gestisce per il Comune di Castel Maggiore l'insieme di servizi relativi a **cultura, sport e turismo**.

La Città di Castel Maggiore ha destinato per questi servizi:

2019: 222.378,03 €

2018: 219.747,13 €

L'Unione che accoglie anche l'impegno della Città di Castel Maggiore ha destinato:

2019: 1.116.005,31 €

2018: 1.110.108,16 €

4.1 Attività culturali

Le attività culturali organizzate sul territorio degli otto comuni comprendono la gestione di:

teatri

biblioteche

manifestazioni culturali

Le **attività teatrali** sono diramate su tutto il territorio attraverso quattro teatri:

- **Teatro Biagi D'Antona** a Castel Maggiore
- **Teatro Comunale** di Argelato
- **Teatro La Casa del Popolo** a Castello d'Argile
- **Teatro Alice Zeppilli** a Pieve di Cento

Attività teatrali sono svolte anche in luoghi diffusi di questi comuni e nei comuni di Bentivoglio, Galliera, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale.

Fin dal 2016 viene, inoltre, realizzato un progetto culturale unico: **Agorà**. Un programma di eventi diffusi che raccoglie spettacoli, laboratori, incontri, nuove creazioni e arte contemporanea.

Tutti gli eventi in programma per la stagione 2019/2020 sono presenti sul sito dell'Unione Reno Galliera [cliccando qui](#)

Comune di Castel Maggiore

Numero di utenti che hanno avuto accesso agli eventi teatrali:

2019: **5.325**

2018: **5.255**

Giornate di spettacoli teatrali realizzate:

2019: **48**

2018: **46**

Le **manifestazioni culturali** coinvolgono nella loro realizzazione anche le associazioni presenti sul territorio comunale.

Nel **2019** a Castel Maggiore sono state organizzate **28 manifestazioni culturali** con una partecipazione pari a **4.540 utenti**.

Tra queste dal 28 al 30 Giugno 2019 nel parco di Villa Salina si è tenuto il **Festival di Cibo e Letterature: Condimenti**, ospitato nella dimora signorile seicentesca della Città di Castel Maggiore. L'evento ha unificato attività di letteratura, teatro, laboratori, intrattenimento, musica, cibo con la presenza di postazioni di street food.

Nelle immagini: in alto, Villa Salina; in basso, il Festival "Condimenti"

Il programma e gli approfondimenti relativi sono disponibili [cliccando qui](#)

Altre iniziative significative per qualità e partecipazione di pubblico sono state **Condimenti Off, Consonanze, Borghi e Frazioni in Musica, il Premio Alberghini** per giovani musicisti e compositori.

Le iniziative del **calendario civico** coniugano l'**attenzione alla memoria collettiva** focalizzata sugli eventi del passato come la shoah, l'esodo giuliano dalmata, gli eccidi nazifascisti, la liberazione, con un ampio contorno di iniziative educative, con temi attuali come le pari opportunità, la lotta contro l'omofobia, lo spirito europeista, la lotta alle mafie, la celebrazione della Repubblica italiana.

Si è avviata l'iniziativa di **colorare**, per ogni evento **una panchina** di piazza Pace in modo che diventi un simbolo commemorativo per la cittadinanza.

A queste attività si aggiungono le **manifestazioni temporanee** autorizzate organizzate da associazioni, commercianti, enti presenti sul territorio degli **otto comuni**. Complessivamente sono stati rilasciati:

2019

182 permessi

tempo medio
d'attesa per il
rilascio: **12 giorni**

2018

137 permessi

tempo medio
d'attesa per il
rilascio: **26 giorni**

Le 10 biblioteche presenti sul territorio sono gestite dall'Unione Reno Galliera. A Castel Maggiore è presente la **Biblioteca "Natalia Ginzburg"** in Via Bondanello 30.

 Il sistema di gestione dei prestiti all'interno dell'Unione è unificato e presenta un insieme di servizi accessibili sul sito internet dell'Unione Reno Galliera [cliccando qui](#)

4.2 Sport

Da tempo l'Unione Reno Galliera ha in atto dei tavoli tecnici con le **Società Sportive** per la gestione dei servizi.

A **Castel Maggiore** sono presenti il **Centro Sportivo "G.GUIDI"** e il **Palatenda** di Via Lirone, la **palestra** c/o Scuola Elementare P.Bertolini, la **palestra** c/o scuola primaria Bassi e la **palestra** c/o IC Castel Maggiore.

A **Trebbo di Reno** sono presenti l'**Impianto sportivo** di Via Corticella 18 e la **Palestra** in Via della Resistenza.

Sono presenti **20 strutture sportive**, gestite direttamente o indirettamente dall'**Unione**, sul territorio comunale. 5 palestre scolastiche, 1 Palasport, 1 Palatenda , 7 impianti all'aperto, 4 campi da calcio.

Il Comune si occupa della loro **manutenzione**, nel 2019 sono stati effettuati **9 interventi** in aumento rispetto al biennio precedente.

Il numero di **iscritti** alle società sportive del Comune di Castel Maggiore è pari a **1.835** nel 2019, il dato è più o meno costante rispetto al numero di iscritti dell'anno precedente.

Nel Comune di Castel Maggiore è possibile svolgere attività di atletica leggera, ballo, basket, biliardo, bocce, calcio, ciclismo, ginnastica dolce, ginnastica artistica, judo, karate, kung fu, minivolley, minibasket, pallavolo, pattinaggio artistico, skate boarding, yoga o organizzare attività di sci attraverso lo sci club.

La città ha **premiato** nel 2019 per meriti sportivi **14 squadre e 58 atleti.**

Per approfondimenti [cliccare qui](#)

4.3 Turismo

La Città di Castel Maggiore ha diversi centri di attrattività turistica tra cui alcune ville storiche, come Villa Zarri e Villa Salina nella località Primo Maggio, e Villa Stagni a Trebbo di Reno (5 km).

Villa Salina risale al XVI secolo: appartenuta allo scienziato Marcello Malpighi, nel giardino sul retro ospita una monumentale farnia il cui tronco supera i 5 metri di circonferenza.

Nell'immagine: Villa Salina

A Trebbo di Reno sorge anche la chiesa di San Giovanni Battista che conserva una pala d'altare della scuola di Guido Reni. E sempre a Trebbo, di grande interesse sono anche le aree golenali del fiume Reno, mete ideali per passeggiate a piedi o a cavallo.

Nelle immagini: a sx la Chiesa di San Giovanni Battista, a dx Castello

Castello è il borgo storico di Castel Maggiore: sviluppatosi intorno al Canale Navile, da territorio agricolo con la presenza dei mulini, si è modificata in nucleo industriale importante all'inizio dell'800. Gli antichi mulini e Palazzo Hercolani sono gli elementi di maggior pregio di questa località che dopo un periodo di declino, grazie una campagna di recupero degli edifici, ha conseguito vigore e rilancio dell'attività commerciale, collegata peraltro a Bologna dalla Ciclovía del Navile, un percorso in sede protetta che da Casalecchio di Reno giunge fino a Bentivoglio.

5. TUTELA DEL CITTADINO

5.1 Diritti e pari opportunità

Le azioni nel campo dei diritti civili e del conseguimento di pari opportunità riguardano la condizione della donna, le minoranze, la tutela e l'educazione dell'infanzia e dell'adolescenza, con iniziative strutturate e momenti di comunicazione mirati alla sensibilizzazione su questi temi.

Zona Franca - Centro culturale e di documentazione Franca Rame" è un progetto promosso a partire dal 2018 dalla Città di Castel Maggiore, animato dalle Associazioni Falling Book e Rose Rosse, dall'UDI (Unione Donne Italiane), e dal Network Educare alle Differenze e da Gen Pol.

Il progetto si sviluppa nell'ambito dell'educazione alle differenze, della promozione della consapevolezza di genere, della promozione di pari opportunità e della lotta alle violenze e alle discriminazioni che perdurano nei confronti delle donne, con un determinante sostegno riconosciuto dalla Regione Emilia - Romagna. Nel 2019 le attività hanno trovato una sede permanente presso il palazzo comunale di Piazza Amendola.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato al progetto: [cliccando qui](#)

“Uscire dal Guscio – educare alle differenze” è il festival di letteratura per l'infanzia e l'adolescenza che si snoda nel territorio dell'Unione Reno Galliera con l'intento di sostenere dentro e fuori dalle scuole la voglia di leggere, di discutere, di capire, di provare emozioni affrontando temi come il bullismo, la prevaricazione, gli stereotipi di genere, la violenza, le discriminazioni, le diversità, l'omofobia, il linguaggio d'odio. Formazione per i docenti, laboratori nelle biblioteche comunali, spettacoli teatrali completano il quadro di questo festival giunto nel 2019 alla terza edizione, con il sostegno della Regione Emilia - Romagna.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato al progetto: [cliccando qui](#)

5.2 Polizia municipale

Controllo del territorio e sicurezza sono in capo al Corpo Unico di Polizia Locale Reno Galliera che coordina sette presidi sul territorio degli 8 comuni.

Il servizio di sicurezza è stato suddiviso dall'Unione in **4 zone** al fine di programmare efficientemente le attività.

La Zona di Castel Maggiore è la **Zona 4**, il cui presidio è situato in Via Matteotti 10.

I Responsabili di Zona organizzano **l'attività** degli operatori in base:

alle **priorità** espresse dai Sindaci

alle **necessità** rappresentate da:

- accertamenti amministrativi
- presenza di personale in divisa davanti alle scuole, nei centri cittadini, nelle frazioni e nei parchi
- dalle segnalazioni e richieste da parte dei cittadini
- dalla attività di controllo sul territorio in pattuglia
- dai rapporti con gli Uffici tecnici dei comuni dell'Unione, specie per quanto riguarda la manutenzione del territorio (segnaletica stradale e strade, pubblica illuminazione, beni comunali, ecc.) e la condivisione delle scelte viabilistiche (pareri, gestione del traffico, scelta della segnaletica stradale, ecc.).

49 IMPIEGATI

Maschi
57%

Femmine
43%

Sanzioni comminate negli 8 Comuni

	2019	2018
Violazioni al codice della strada	20.925	15.315
Violazioni per uso del cellulare alla guida	200	130
Violazioni per ebrezza alcolica alla guida o per uso di sostanze stupefacenti	47	38

Nel 2019 al fine di individuare eventuali violazioni sono stati effettuati **376 alcol test**, aumentati rispetto ai 302 del 2018.

Tra le auto a disposizione sul territorio è stato introdotto un sistema di **Scoutspeed**: uno strumento che permette di rilevare in itinere le violazioni più gravi per la circolazione stradale, quali le velocità particolarmente pericolose e la circolazione senza assicurazione o senza revisione periodica, nonché di segnalare veicoli oggetto di furto o che circolano nonostante un provvedimento di sequestro o di fermo amministrativo.

2019

160 ricorsi ai verbali del codice della strada

✓ 13,12% vinti

2018

113 ricorsi ai verbali del codice della strada

✓ 42,47% vinti

Il dato rappresenta una maggiore accuratezza e attenzione dell'attività svolta dal corpo di polizia.

Incidenti stradali rilevati:

La Polizia Municipale vigila e coordina anche la disposizione e sicurezza dei 12 **mercati** settimanali presenti sul territorio.

L'attività della Polizia Municipale comprende anche verifiche sulle attività commerciali, tra queste il **controllo sulle slot machine.**

L'attività della Polizia Municipale comprende anche controlli in materia di sicurezza e regolarità del lavoro sui cantieri edili e cantieri stradali, a tal fine è attivo da 13 anni un progetto denominato **"Cantiere vigile"** in collaborazione con Città Metropolitana, AUSL, INAIL e Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna.

A riguardo è stato realizzato un video [disponibile qui](#)

I progetti attivati della Polizia Municipale comprendono anche l'**educazione sulla sicurezza stradale** attivata **nelle scuole** che ha coinvolto con corsi di aggiornamento per gli insegnanti che intendono attivare l'iniziativa nelle proprie classi e gli interventi della Polizia Municipale a scuola e su strada con le esercitazioni pratiche nelle classi terze, quarte e quinte.

Il progetto ha impegnato il personale della polizia municipale per 934 ore nel 2018 e 957 nel 2019.

6. SERVIZI CIVICI

I servizi civici comprendono le attività svolte dagli uffici:

- anagrafe,
- servizi demografici,
- elettorale,
- stato civile.

La Città eroga questi servizi attraverso

ANAGRAFE CENTRALE

Gestisce i registri delle nascite, matrimoni, morti, naturalizzazioni, divorzi, adozioni, ecc..

Il cittadino può richiedere l'emissione di certificati anagrafici, elettorali e di stato civile.

PORTALE ONLINE

La modulistica per avere accesso ai servizi e gli orari di apertura sono disponibili qui

7. SERVIZI INFORMATICI

L'assistenza e le attività di gestione dei servizi informatici dell'Unione Reno Galliera sono gestite, nel 2019, da

5 PERSONE

8.996 ore lavorate

1.446 richieste di assistenza ricevute

Tutte le pratiche e servizi che vengono gestiti online dell'Unione Reno Galliera - 83 tipologie diverse di servizio - anche per conto della Città di Castel Maggiore (come ad esempio le richieste di modifica edilizia, le richieste per avvio nuove attività ecc...) si basano sui **sistemi informatici presidiati in continua evoluzione**.

Tra i servizi erogati anche il collegamento hot spot wifi, fornito anche all'interno della Città di Castel Maggiore, e il collegamento a banda larga di 32 scuole delle 52 presenti sul territorio dell'Unione.

La Città di Castel Maggiore, in collaborazione con l'Unione Reno Galliera, offre:

Il servizio di accesso con riconoscimento SPID per il **56% dei servizi forniti** e il **servizio gratuito di rilascio delle credenziali al cittadino**.

Il servizio di pagamento online integrato con Payer o Pago PA per l'**88% dei servizi**

Percentuali in aumento nell'ultimo triennio che dimostrano la **volontà** dell'amministrazione di **incrementare l'accessibilità ai sistemi** di accesso ai servizi e di pagamento facilitato anche da casa.

New!

La Città di Castel Maggiore, dal 2020-21, ha intenzione di incrementare l'accesso all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), per fare ciò, grazie all'assistenza informatica dell'Unione Reno Galliera, intende dotarsi di una piattaforma digitale - **URP 2.0** - attraverso la quale i cittadini potranno inoltrare le istanze al Comune.

L'URP aiutando i cittadini ad inoltrare le loro richieste progressivamente li formerà nell'uso di questa piattaforma. Inoltre si intende incrementare la modalità di accesso telefonico con la possibilità di fissare degli appuntamenti in modo da avere un accesso di persona al servizio.

La Città di Castel Maggiore inoltre ha una piccola partecipazione (0,0015%) in Lepida S.p.a.

Uno strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna (RER) per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti Locali.

La Società si occupa oltre alle reti anche delle attività di sviluppo informatico, SPID e innovazione tecnologica definiti dall'Agenda Digitale.

Maggiori informazioni [disponibili qui](#)

8. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI EDILIZIA E COMMERCIO

L'Unione Reno Galliera si occupa delle **pratiche** per ottenere le autorizzazioni o i **titoli** che legittimano l'**esercizio** e la **gestione** delle **attività d'impresa**.

Lo sportello fornisce informazioni per aprire, modificare, trasferire o cessare un'impresa. Presso lo sportello è possibile consultare la modulistica, prendere visione della normativa di riferimento per ciò che riguarda la parte amministrativa dell'attività, ricevere assistenza per l'invio on line delle pratiche.

È compito dello Sportello Unico per le Attività Produttive **SUAP – Commercio** acquisire tutti i pareri dagli Enti coinvolti nel procedimento (A.U.S.L., A.R.P.A., Uffici tecnici comunali, Commissioni di vigilanza o collaudo, ecc.) e rilasciare il provvedimento finale.

Sul territorio degli 8 comuni,
il SUAP ha autorizzato:

2019: **505 pratiche**

2018: **437 pratiche**

È competente l'Unione Reno Galliera anche dell'avvio, la modifica o la cessazione di attività (artigianale, commerciale, industriale) attraverso una **dichiarazione** chiamata **SCIA**, dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva, senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.

La domanda così avviata prevede una verifica di quanto dichiarato entro 60 giorni nei quali l'imprenditore ha già avviato modificato o cessato la propria attività.

Complessivamente sono state
gestite dagli uffici dello Sportello
Unico:

2019: **600 pratiche SCIA**

2018: **446 pratiche SCIA**

Maggiori informazioni [disponibili qui](#)

9. TRASPORTI

La Città di Castel Maggiore si occupa delle **relazioni** con gli enti competenti in materia di **mobilità**:

- **Regione** per T- per Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna
- **Ferrovie dello Stato** per Servizio Ferroviario metropolitano Bologna
- **Città di Metropolitana di Bologna**

La Città è responsabile:

dell'approvazione di
convenzioni

della gestione dei
rapporti con soggetti
gestori del trasporto
pubblico locale

della modifica di
percorsi e fermate dei
mezzi pubblici per
aumentare la qualità e
l'offerta di servizio

Inoltre, si occupa della gestione del locale **servizio taxi** e del rilascio pareri per **trasporti eccezionali**.

9.1 Trasporti pubblici

9.1.1 Bus

Bus da e per Bologna

LINEA 97 (Capoluogo - Bologna)
LINEA 98 (Capoluogo - Bologna)
LINEA 95 (Capoluogo - Bologna)
LINEA 92 (Trebbo di Reno - Bologna)
LINEA 18 (festivo Trebbo di Reno - Bologna)
LINEA 27 (prolungamento sabato notte
Corticella-Castel Maggiore-Funo)

Bus sul territorio comunale e per comuni limitrofi

LINEA 411 (Argelato - Trebbo - 1° Maggio - Nenni)

LINEA 444 (Castel Maggiore - Granarolo dell'Emilia)

LINEA 413 (Capoluogo - Zona Industriale Saliceto)

LINEA 442 (Scolastico, San Marino di Bentivoglio - Castel Maggiore)

LINEA 436 (Castel Maggiore - Bentivoglio) - servizio ProntoBus*

***ProntoBus** è un servizio di trasporto a chiamata, ad orario e percorso predefinito, attivo dal lunedì al sabato, solo a seguito di prenotazione telefonica.

E' in vigore su tratte extraurbane a domanda debole, ad integrazione delle linee ordinarie di direttrice.

L'effettuazione del servizio è resa possibile grazie al contributo dei Comuni dei territori interessati.

Servizi gestiti da:
Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna

 Maggiori informazioni [disponibili qui](#)

9.1.2 Treno

La stazione di Castel Maggiore è posizionata sulla linea BOLOGNA - FERRARA

Servizio gestito da:

Tutte le informazioni su percorsi ed orari sono disponibili su:

www.trenitalia.com

<https://www.sfmbo.it/>

<https://www.tper.it/orari>

9.1.3 Taxi

A Castel Maggiore è presente una postazione taxi in Via Gramsci 204 (pressi Galleria del Centro) - tel.051.71.58.88

9.1.4 Mobilità sostenibile

Oltre ad una fitta rete di percorsi ciclopedonali all'interno del centro abitato, negli ultimi anni si sta sviluppando una **rete di tragitti ciclabili** lungo le principali direttrici di collegamento nord/sud ed est/ovest per mettere in relazione Castel Maggiore con la vicina Bologna ed i comuni limitrofi.

Nel 2019 sono stati avviati i lavori di realizzazione dell'**Asse ciclopedonale** Reno Galliera nell'ambito del "Bando Periferie", che prevede la realizzazione di percorsi ciclabili che collegano gli otto comuni dell'Unione e le stazioni del SFM (36 km). In particolare a Castel Maggiore sono stati realizzati 3 tratti che consentono il collegamento della località di Trebbo con Primo Maggio e con la stazione di Corticella, e di qui fino alla zona industriale. Questo circuito costituirà la linea 6 della **Bicropolitana** metropolitana bolognese, che collegherà il capoluogo ai Comuni dell'hinterland.

10. VERDE PUBBLICO e TUTELA del TERRITORIO

La Città di Castel Maggiore si occupa della gestione del **verde pubblico** comprensivo di **parchi e giardini** ed **aree verdi** di arredo, eseguita direttamente o tramite ditte.

Il verde urbano da gestire è aumentato nel tempo. Attualmente sono **896.438** i metri quadrati da gestire.

La città si occupa direttamente della **gestione degli alberi**. Anche in questo caso il numero di alberi gestiti e piantumati nel terreno è progressivamente aumentato.

10.086

Alberi da gestire

Per il **2019**

813

Alberi piantumati

La città si occupa anche di vigilare sullo stato di salute attraverso spollonatura, abbattimento, potatura e verifica dello stato di stabilità (VTA).

156

Interventi di potatura alberi

Per il **2019**

975

Verifica dello stato di stabilità

La città per la tutela della salute di tutti i propri cittadini si occupa anche della **disinfestazione, disinfezione, derattizzazione** delle aree pubbliche.

L'attività di **lotta alle zanzare** è stata quella che ha rivestito maggiore attenzione con interventi sulle caditoie, ovvero le aree poste negli impluvi di strade, piazzali o parcheggi che servono a evitare che l'acqua si accumuli in misura eccessiva sulla superficie esposta alle piogge.

Per il **2019**

Trattamenti caditoie pubbliche per lotta alle zanzare
16.800

Edifici monitorati e disinfestati da animali nocivi
12

Anche la **manutenzione** dei **giardini** pubblici e dei **giochi** è svolta dalla città che verifica periodicamente lo stato e la sicurezza.

78 gli interventi di manutenzione effettuati nel 2019

Nelle immagini, a sx Parco Montezemolo. A dx, area fitness Parco Staffette

Nelle immagini, a sx in alto Parco Calipari, al centro Parco Tolomelli, in basso e a dx Parco Lirene.

La Città oltre ad occuparsi del verde si occupa anche della **programmazione e gestione** legata alla **raccolta, trasporto e smaltimento** dei **rifiuti** grazie anche alla supervisione e collaborazione con l'Agenda di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna.

ATER SIR

La Società **Geovest S.r.l.** partecipata dalla Città di Castel Maggiore attualmente gestisce lo smaltimento rifiuti di 11 comuni della provincia di Bologna e Modena.

Per il 2019:

425,26 kg di rifiuti prodotti in media da ogni cittadino

Costo medio per i **rifiuti** di una famiglia di 3 componenti in 100 m2: Bologna; 286 €
Modena: 293 €

Costo medio **gestione Geovest:**
Castel Maggiore; 190€
Altre città: 247 €

103,80 kg
Raccolta **indifferenziata** per abitante

321,31 kg
Raccolta **differenziata** per abitante

0,15 kg
Raccolta **neutra*** per abitante

*Per frazioni neutre si intendono quelle che non vengono conteggiate ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata e della produzione totale di rifiuti urbani

La città sorveglia anche la **programmazione** e **verifica** dell'attività affidata al soggetto gestore del servizio di **spazzamento, lavaggio e pulizia strade e aree pubbliche**.

Importante anche l'attività di **monitoraggio** e **tutela** ambientale operata su edifici e terreni che prevede la **bonifica ambientale** e attività di conservazione e smaltimento rifiuti.

Per il 2019:

1 Intervento di bonifica ambientale

1 Intervento di Conservazione - Smaltimento amianto

Nella gestione del territorio rientra anche la **manutenzione** delle **strade** e la gestione di **eventi calamitosi**.

A tal proposito, il **2 Febbraio 2019** la Città ha assistito all'**esondazione del Reno**.

L'evento ha impegnato la Città:

- nella gestione dell'emergenza,
- nella gestione degli interventi di somma urgenza, del censimento dei danni sia sul patrimonio pubblico che privato, nella rendicontazione delle spese alla Regione,
- nella concessione di contributi ai privati,
- nella realizzazione interventi di ripristino viabilità.

TAB
IKI

11. MANUTENZIONE PUBBLICA E RISPARMIO ENERGETICO

La Città di Castel Maggiore gestisce direttamente o attraverso ditte incaricate, la **manutenzione delle strade**, delle **piste ciclabili**, delle **segnaletiche stradali**, delle relazioni tecniche per **sinistri** e risarcimento **danni** dovuti alla **viabilità**. Tra le attività la città definisce anche la regolamentazione della circolazione stradale.

Nel **2019** sono stati erogati

196

Interventi manutenzione stradale eseguiti direttamente

450

Ore di interventi stradali eseguiti direttamente

32

Relazioni tecniche per sinistri e risarcimento danni

111

Ordinanze di modifica alla viabilità

La Città gestisce anche la manutenzione dell'**illuminazione pubblica** e della progressiva sostituzione delle lampade ad incandescenza con lampade a basso consumo energetico. La Città raccoglie le segnalazioni dei cittadini per svolgere interventi diretti a risolvere in tempi brevi malfunzionamenti o interruzioni di servizio.

Nel **2019** sono stati erogati

88

Interventi di manutenzione

253

Ore di intervento di manutenzione - Illuminazione Pubblica

Accanto la tabella con la presenza e la potenza degli **impianti fotovoltaici** presenti sul territorio degli 8 comuni dell'Unione Reno Galliera.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI	Quantità	Potenza [kWp]	Potenza media installata [kWp]
Bentivoglio	198	15986	81
Castel Maggiore	346	8105	23
Castello D'Argile	175	6288	36
Galliera	98	3334	34
Pieve di Cento	174	3036	17
San Giorgio di P.	292	4253	15
San Pietro in C.	345	6399	19
TOTALE UNIONE	1628	47401	32

Consumi energetici (kWh) per l'illuminazione pubblica dei comuni dell'Unione Reno Galliera:

Il maggiore consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica è dovuto a una quantità maggiore di km² urbanizzati della Città rispetto agli altri comuni che necessita di una diffusione maggiore di punti luce.

Rispetto al consumo totale di energia elettrica del territorio, risulta interessante calcolare la percentuale di copertura da fotovoltaico, pur nella consapevolezza che all'aumentare della potenza installata diminuisce la quota potenziale di autoconsumo (energia elettrica prevalentemente immessa in rete):

	BENTIVOGLIO	CASTELLO D'ARGILE	CASTEL MAGGIORE	GALLIERA	PIEVE DI CENTO	SAN GIORGIO DI PIANO	SAN PIETRO IN CASALE
Tot. Consumi	103.141	44.564	83.876	17.827	30.860	29.261	52.628
Prod. FV	19.183	7.546	9.726	4.001	3.643	5.103	7.679
% FV	19%	17%	12%	22%	12%	17%	15%

La Città di Castel Maggiore al fine di ridurre il consumo di tre forme sostanziali di energia (energia elettrica, energia termica e trasporti) e della corrispettiva produzione di energia (energia elettrica, energia termica e combustibili) ha siglato il **"Patto dei Sindaci"** promosso dalla Commissione Europea nel 2008.

Si tratta di un'iniziativa di tipo volontario che impegna gli aderenti a ridurre le proprie emissioni di CO₂ di almeno il 20 % entro il 2020, attraverso lo sviluppo di politiche locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e stimolino il risparmio energetico negli usi finali.

I firmatari del Patto si impegnano a predisporre e a presentare alla Commissione Europea il **Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)**, un documento di programmazione energetica nel quale sono delineate le azioni principali che essi intendono realizzare per raggiungere gli obiettivi assunti e individuare gli strumenti di attuazione delle stesse.

Nel 2015, rispetto all'orizzonte temporale iniziale, l'iniziativa ha ampliato il proprio raggio d'azione con il **nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia**, lanciato in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayor e Mayors Adapt dell'Unione Europea.

Il Nuovo Patto dei Sindaci propone una portata globale, aprendo la partecipazione alle autorità locali di tutto il mondo.

L'impegno relativo all'**abbattimento** della **CO2** viene rafforzato con l'obiettivo di raggiungere una riduzione del 40% delle emissioni entro il 2030, attraverso lo sviluppo di politiche locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e stimolino il risparmio energetico negli usi finali (azioni di mitigazione).

A queste azioni, si affiancano quelle di **adattamento** ai **cambiamenti climatici** per rendere i nostri territori più resilienti.

La **mobilità pulita**, la **riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati**, la **sensibilizzazione dei cittadini in tema di consumi energetici** rappresentano i principali settori sui quali si possono concentrare gli interventi delle Municipalità firmatarie del Patto.

L'azione della Città di Castel Maggiore si aggiunge a quella di altri 6 Comuni dell'Unione Reno Galliera, la quale ha avviato un insieme di attività condivise coordinate dalla Città Metropolitana di Bologna.

Il totale stimato nel 2008 è pari a 401.822 tonnellate di CO2, ed ha subito una **riduzione** pari al **7,3%** nel 2017, facendo registrare 372.661 tCO2 complessive

Obiettivi del PAES approvato nel 2014

Obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 – PAES approvato al 2014

-26%

IME 2017 - Bilancio di riduzione delle emissioni di CO2 rispetto all'IBE (Monitoraggio consumi ed emissioni)

-7,3%

Obiettivo MINIMO pari al 20% entro il 2020

-80.364 tCO2

La tabella di seguito riporta le emissioni di CO2 complessive stimate per l'Unione Reno-Galliera, suddivise per settore e per i due anni di riferimento (IBE2008-IME2017).

SETTORE	EMISSIONI CO2 (ton)		Riduzione %
	2008	2017	
Edifici ed attrezzature/impianti comunali	7.165	3.615	-49,5%
Illuminazione pubblica	2.189	2.834	29,4%
Residenziale	113.322	101.459	-10,5%
Terziario	66.759	82.259	23,2%
Agricoltura	8.149	10.587	29,9%
Industria	83.984	84.440	0,5%
Trasporti privati e commerciali	120.254	87.466	-27,3%
Totale emissioni	401.822	372.661	-7,3%

Nell'ambito del ciclo di iniziative “**CIVICS**” la Città ha organizzato due incontri di approfondimento con esperti del settore ed un’ottima partecipazione dei cittadini.

In questo ambito è stato presentato il progetto “**La bassa via dei parchi**” curato da un gruppo di cittadini volontari e ora in corso di completamento.

Un percorso ciclo pedonale di circa **15 km** per mettere in rete i diversi parchi pubblici del territorio attraverso la creazione di segnaletiche con distanze tra i parchi, informazioni sulle diverse aree verdi.

Il Comune dal 2017 è coinvolto nel **Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)**, che prevede misure di contenimento dell'inquinamento da polveri sottili nel periodo invernale, con limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, controllo degli impianti di riscaldamento, domeniche ecologiche e altre misure.

L'Amministrazione Comunale aderisce a “**M'ILLUMINO DI MENO**” organizzando nei diversi anni diverse iniziative, tra cui si citano:

- proiezione aperta al pubblico del docufilm “Home - La nostra Terra”;
- corteo a piedi dalle scuole fino al Teatro Biagi D'Antona, conclusosi con un divertente monologo dell'attore e divulgatore Lorenzo Bonazzi sul risparmio energetico e sugli inutili sprechi della nostra vita quotidiana;
- spegnimento dell'illuminazione pubblica, corteo di fiaccole e lancio di alcune lanterne cinesi.

12. UFFICIO PRATICHE SISMICHE

Lo **Sportello Pratiche Sismiche** si occupa degli interventi di **prevenzione** e **riduzione del rischio sismico**, ed è gestito direttamente dall'Unione Reno Galliera negli 8 comuni.

Tra le attività dell'ufficio sono comprese anche le richieste di autorizzazioni per adeguamenti di fabbricati residenziali e produttivi.

Gli uffici "Pratiche sismiche" ne hanno ricevute:

2019: **415**

2018: **264**

I tempi di attesa medi per il rilascio di autorizzazioni sismiche sono migliorati passando dai 78 giorni del 2018 ai **55** del 2019.

Tra le attività svolte anche l'**attività di ricostruzione post sisma del 2012** che colpì l'intera Emilia-Romagna causando danni per 13,2 miliardi di euro, investendo i territori delle province di Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia, 55 comuni più i 4 capoluoghi.

Esiti richieste	Tipologia B/C (Edificio temporaneamente inagibile o parzialmente inagibile)	Tipologia E (Edificio inagibile)	Totale
N° Richieste	3	1	4
Importi concessi	€ 310.878,59	€ 230.086,68	€ 540.965,27
Importi erogati al 2020	€ 310.878,59	€ 44.804,47	€ 355.683,06
% concessi su erogati	100%	19%	65%
Lavori conclusi	3 (100%)	Ancora in corso	75%

Per effettuare le domande e accedere ai moduli e adempimenti post sisma è possibile [cliccare qui](#)

13. BILANCIO PARTECIPATIVO

L'esperienza del bilancio partecipativo di Castel Maggiore rappresenta un **tassello importante** nel più ampio percorso di **trasparenza** e **coinvolgimento** dei cittadini.

Il bilancio partecipativo, rispetto alle molteplici forme di partecipazione attivate nel territorio, ha come obiettivo quello di **condividere** e **decidere insieme** ai cittadini la destinazione delle risorse finanziarie pubbliche, determinando quindi le priorità da assegnare agli interventi e alle opere pubbliche, ma è anche il luogo in cui analizzare il contesto economico nazionale e internazionale.

L'edizione del 2019 ha visto **numeri da record**: nel corso dei 6 incontri previsti hanno partecipato oltre 200 cittadini e il voto popolare ha superato i 1900 voti - 1917 voti espressi, un record, ai 16 progetti partecipanti.

Il **progetto vincitore "FORTINBIKE"** - proposto da Giovanni Staltari, un cittadino che è membro della Consulta comunale per la sostenibilità ambientale - prevede la realizzazione di un **circuito ciclabile** tipo "ciclocross" di circa 3 km, per un investimento di 9.500 euro.

Il circuito si ispira alla città di "Pinnacoli" del popolare videogioco online "Fortnite" ed è realizzato in sola terra battuta sfruttando la particolare conformazione del parco, con dei "punti di difficoltà" come piccoli trampolini, gimcane e rallentamenti in ghiaia tipici di percorsi di questo genere.

Il percorso sarà adatto a tutte le fasce di età e a diversi livelli di esperienza ciclistica. A tale scopo, adiacente ogni punto di difficoltà di cui sopra, verrà realizzato un passaggio alternativo chiamato in gergo "passo del pollo" che consentirà di deviare l'ostacolo a seconda dell'esperienza rendendo la percorrenza dell'intero circuito adatta anche ai bambini più piccoli.

Di seguito le preferenze espresse dai votanti:

BICI LUMINOSE

LABORATORIO PENSARE
3D STUDENTI DIGITALI

CICLO DI INCONTRI
SULL'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA: UN TEMPO E
UNO SPAZIO INFORMATIVO PER
GENITORI E INSEGNANTI

Progetti che
hanno ricevuto
l'**1%** di
preferenze

CONTRASTO ALL'ALLONTANAMENTO
DELL'ADOLESCENTE DALLA VITA SOCIALE CON
CONSEQUENTE RISCHIO DI ABBANDONO
SCOLASTICO E SPORTIVO

Progetti che
hanno ricevuto il
2% di preferenze

MI
MUOVO
GREEN

VALORI IN RETE PER
CASTEL MAGGIORE

SELVA
MAGGIORE

TREBBO
SUI
GENERIS

PC 3.0 -
NONNI
DIGITALI

3%

LA PALESTRA
DEI VALORI. Ci
sto? Affare Fatica!

5%

IL PIACERE DI RI-CONOSCERTI:
DIALOGHI TRA GENERAZIONI
SU SESSUALITÀ, AMORE E
POLITICHE DEL CORPO

7%

PAROLE IN GIOCO -
DALL'ALFABETIZZAZION
E ALL'INCLUSIONE

9%

L'INTUIZIONE
IN AZIONE

TREBBO DI SPADE -
ovvero GAME OF TREBBO
- il parco tematico
fantastico

Progetti che
hanno
ricevuto il **11%**
di preferenze

INSIEME DI
MERCOLEDÌ

15%

FORTINBIKE

26%

14. COMUNICAZIONE

Il Comune di Castel Maggiore sin dalla fine degli anni '90 dedica particolare attenzione alla comunicazione con i cittadini, attraverso il giornale e altri prodotti cartacei, l'ambiente web, i social network.

Il **giornale comunale** con 8 edizioni nel 2019

Newsletter (23 nel 2019) e **news sul sito del comune** (241 nel 2019)

I suoi canali **Facebook, Instagram e Twitter** i cui utenti sono rispettivamente, nel 2019: 6500, 1000, 741.

15. RICONOSCIMENTI

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 aprile 2007, a Castel Maggiore è stato conferito il **titolo di Città** da parte del Presidente della Repubblica.

Il titolo è rilasciato in virtù dell'importanza storica, artistica, civica o demografica.

Città di Castel Maggiore

Per avere maggiori informazioni sulla storia, demografia e connotazioni urbanistiche della città visita [cliccare qui](#)

Nel 70° anniversario della Lotta di Liberazione, il Ministro della Difesa ha insignito 16 cittadini di Castel Maggiore con la "**MEDAGLIA DELLA LIBERAZIONE**". La medaglia è stata conferita ai cittadini per aver partecipato alla Resistenza, gettando così le fondamenta della nuova Patria in cui oggi viviamo.

Per maggiori informazioni [cliccare qui](#)

Castel Maggiore è uno membri dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa

Castel Maggiore ha ricevuto la certificazione **Covidless Approach & Trust** nel 2020 per capacità di risposta che la città ha messo in atto per far fronte all'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Per maggiori informazioni [cliccare qui](#)

La Città è membro della rete RE.A.DY, la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Castel Maggiore è uno dei "nodi" all'interno della Rete Antidiscriminazioni della Regione Emilia - Romagna

16. NOTA METODOLOGICA E PIANO DI DIFFUSIONE

16.1 Nota metodologica

Il Bilancio Pop della Città di Castel Maggiore è un documento che illustra e spiega i risultati di gestione della Città e delle sue società ed enti strumentali realizzati per il territorio nell'anno 2019.

Parole d'ordine **trasparenza** e **accessibilità** per stimolare una maggiore partecipazione del cittadino e di tutti i portatori di interesse del Gruppo Pubblico della Città di Castel Maggiore.

L'approccio nella realizzazione del Bilancio POP ha tenuto conto del reale perimetro attraverso il quale la Città di Castel Maggiore realizza le proprie attività per la cittadinanza.

Questo comprende:

- società partecipate, controllate e collegate,
- consorzi,
- l'Unione Reno Galliera che, per 8 comuni tra cui Castel Maggiore, si occupa della realizzazione di una parte dei servizi di pubblico interesse di competenza della città.

Il Comitato Scientifico ha definito questa realtà **Gruppo Pubblico**.

Gli obiettivi del bilancio Pop sono molteplici:

- **Soddisfare** le esigenze di responsabilità e trasparenza
- **Facilitare** percorsi di comunicazione tra amministrazione civica e cittadini
- **Fornire** informazioni complete del gruppo pubblico locale
- Dare **visibilità** degli effetti sul territorio come conseguenza delle politiche del Gruppo pubblico locale*

Il Pop è un documento di **rendicontazione economico-patrimoniale**, che richiede un percorso specifico di realizzazione che coinvolge tutte le funzioni comunali.

Il percorso comprende:

- **definizione** dei diversi portatori di interesse o **stakeholders**,
- **ricognizione** e definizione **competenze** e **responsabilità** nel gruppo pubblico municipale,
- **definizione** della **forma grafica** e del tipo di linguaggio che tenga conto delle caratteristiche dei potenziali lettori,
- **analisi** dell'incidenza sui **bisogni** legata a fattori di allocazione delle risorse,
- **realizzazione** del documento tenendo conto di diversi aspetti previsti dalla **letteratura scientifica** sul tema e da un confronto sulla prassi di realizzazione del documento nei paesi anglofoni**.

*Biancone, P. P., Secinaro, S., & Brescia, V. (2020). Popular Financial Reporting: A New Information Tool for Local Public Groups. In Financial Determinants in Local Re-Election Rates: Emerging Research and Opportunities (pp. 129-175). IGI Global.

**Biancone, P., Secinaro, S., Brescia, V., & Iannaci, D. (2019). The Popular Financial Reporting between Theory and Evidence. International Business Research, 12(7).

Il Bilancio POP mette in risalto gli **obiettivi strategici raggiunti**, grazie a un confronto con quanto inserito nel bilancio di previsione per il periodo in questione. Incidenza della spesa e ripartizione delle responsabilità con il gruppo consolidato guidano la narrazione.

Il Bilancio POP è stato realizzato tra il 2019 e il 2020, il sistema di raccolta delle informazioni, certificato dal **Dipartimento di Management** dell'Università degli Studi di Torino, ha verificato la sola congruità dell'approccio applicato ai contenuti del POP.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

CENTRO STUDI
RAGIONERIA PUBBLICA
TORINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DM DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT

Il **Sistema di Controllo** dell'Unione Reno Galliera e la **Relazione sulle Performance** dell'Unione Reno Galliera associati ai dati programmatici raggiunti e da raggiungere del Piano Esecutivo di Gestione della Città di Castel Maggiore hanno guidato l'analisi che in questa fase risulta caratterizzata da una visione d'insieme che verrà negli esercizi successivi personalizzata in base alla percezione del cittadino e alla raccolta dei reali bisogni informativi che in una prima edizione non è possibile definire.

Le **future edizioni** terranno conto della raccolta di tutti i **six capital** per rispondere meglio ai bisogni rappresentativi previsti per l'Integrated Popular Financial Reporting.

16.2 Piano di diffusione

Lo scopo del documento è quello di **responsabilizzare** la popolazione coinvolgendola nella valutazione dei risultati del Gruppo Pubblico della Città di Castel Maggiore.

Per questo, al fine di diffondere le informazioni presenti nel documento verso la cittadinanza, amministrazioni, enti e altri soggetti interessati, è prevista una **serie di appuntamenti** e mezzi di seguito esplicitati.

Una **versione digitale** distribuita attraverso i social media della Città di Castel Maggiore e sul sito istituzionale <http://www.comune.castel-maggiore.bo.it/>

Una **versione cartacea** distribuita presso le 8.434 famiglie della Città di Castel Maggiore e verso i principali portatori di interesse della Città.

L'attività comprende anche la:

- condivisione del POP Report attraverso social-media, canali social gestiti dalla Città, Asl, Anagrafe e Posta.
- invio del documento ai principali Enti coinvolti nell'erogazione dei servizi pubblici e ai dipendenti del Gruppo Pubblico.
- consegna del documento agli amministratori della Città, del Gruppo Pubblico.
- condivisione verso i propri iscritti agli Ordini Professionali dell'Emilia-Romagna presenti all'interno della Città di Castel Maggiore.

Al fine di migliorare i contenuti del documento è richiesto alla popolazione di compilare il **questionario online** volto a ridefinire le future informazioni - tempo di compilazione 10 minuti - attraverso una delle due modalità sottostanti:

Sul sito internet dell'Università:

https://www.management.unito.it/do/forms.pl/FillOut?_id=cs74

<http://www.comune.castel-maggiore.bo.it/>

<https://www.facebook.com/ComuneCastelMaggiore>

https://www.instagram.com/comune_castel_maggiore/?hl=it

Per contattare il **Comune:**

URP - Piazza Pace

Tel. 051.63.86.874/718

mail: urp@comune.castel-maggiore.bo.it

Per domande o segnalazioni:

Ufficio Stampa - Via Matteotti 10

051.63.86.738

Mail: info@comune.castel-maggiore.bo.it

many thanks

Le opere di street art utilizzate a corredo di tutti i capitoli di questo documento sono stati realizzati da Fabieke e si trovano nel Comune di Castel Maggiore.